

EDTECHS E O ACESSO À EDUCAÇÃO PERSONALIZADA: APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA MARANHENSE “MEU PROFESSOR”

 DOI: 10.5281/zenodo.10403467

Jean Carlos da Silva Monteiro

Jornalista e Pedagogo. Especialista em Educação e Cultura e em Comunicação, Cultura e Tecnologia. Mestre em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Cultura e Comunicação Multimídia. E-mail: falecomjeanmonteiro@gmail.com

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar a EdTech “Meu Professor”, uma plataforma educacional maranhense de acesso à educação personalizada, facilitando a busca por professores particulares próximos à residência dos alunos. Por meio de uma breve revisão de literatura e um estudo exploratório e descritivo, este trabalho busca destacar o papel das EdTechs como facilitadoras do acesso à educação personalizada. A metodologia deste estudo inclui uma revisão de literatura que aborda a importância da educação personalizada e o surgimento das EdTechs como catalisadoras desse processo. Além disso, é realizado um estudo exploratório e descritivo da plataforma “Meu Professor”, que atua no estado do Maranhão (Brasil). Este estudo visa lançar luz sobre a atuação das EdTechs na promoção da educação personalizada, destacando o potencial da plataforma “Meu Professor” como um exemplo de solução que aproxima alunos e professores particulares, ampliando o acesso à educação personalizada de qualidade.

Palavras-chave: EdTechs. Educação Personalizada. Plataforma “Meu Professor”. Maranhão.

ABSTRACT

This article aims to present "Meu Professor," an educational platform from Maranhão (Brazil), that provides access to personalized education, making it easier for students to find private tutors near their residences. Through a brief literature review and an exploratory and descriptive study, this work seeks to highlight the role of EdTech companies as facilitators of personalized education access. The methodology of this study includes a literature review addressing the importance of personalized education and the emergence of EdTech companies as catalysts in this process. Additionally, an exploratory and descriptive study of the "Meu Professor" platform, which operates in the state of Maranhão (Brazil), is conducted. This study aims to shed light on the role of EdTech companies in promoting personalized education, emphasizing the potential of the "Meu Professor" platform as an example of a solution that brings students and

private tutors closer together, thus expanding access to quality personalized education.

Keywords: EdTechs. Personalized Education. “Meu Professor” Platform. Maranhão.

ENTRELAÇAMENTOS INICIAIS

A educação é um processo sistemático de transmissão de conhecimento, valores, habilidades e cultura de uma geração para a próxima. A busca pela excelência educacional nem sempre é uma tarefa simples, principalmente em um mundo caracterizado pela diversidade de aprendizado, ritmo variado de assimilação de conhecimento e a crescente demanda por personalização da educação (UNESCO, 2011).

É nesse cenário que as EdTechs (tecnologias educacionais) emergem como possíveis “[...] facilitadora de processos de aprendizagem e aprimoramento dos sistemas educacionais, gerando efetividade e eficácia” (CIEB, 2021, p. 9), podendo atuar como agentes de mudança, transformando a forma como alunos e professores se relacionam com o processo de ensino e aprendizado.

A educação personalizada, que se adapta às necessidades individuais de cada aluno, tem sido amplamente reconhecida como o futuro da educação (HOZ, 2018). A personalização do processo formativo pode permitir que os alunos tenham um controle mais significativo sobre sua jornada de aprendizado, adaptando-a às suas habilidades, interesses e ritmo de desenvolvimento.

A implementação bem-sucedida da educação personalizada pode enfrentar diferentes desafios, incluindo a identificação e acesso a professores qualificados, sendo capazes de enriquecer a experiência de aprendizado do aluno, sendo estes “[...] capaz de gerir as possibilidades de seu currículo escolar e não, apenas, de se submeter a ele, mas, sobretudo, organizar suas atividades para atender aos seus interesses, às suas curiosidades e particularidades” (LIMA JÚNIOR; SILVA, 2021, p. 11-12).

No contexto acima explanado, as EdTechs podem desempenhar um papel importante, atuando como facilitadoras na busca por professores particulares e no acesso à educação personalizada (MEU PROFESSOR, 2023). Este artigo se propõe a explorar essa interseção entre tecnologia educacional e personalização da educação.

PERCURSO METODOLÓGICO

O objetivo principal deste estudo é apresentar a plataforma “Meu Professor”, uma EdTech atuante no estado do Maranhão (Brasil), que tem se destacado por impulsionar o acesso à educação personalizada por meio da facilitação da busca por professores particulares próximos à residência dos alunos.

Para atingir esse objetivo, adotou-se uma abordagem metodológica que combina uma breve revisão de literatura sobre o conceito de educação personalizada, o papel das EdTechs e os desafios associados à busca por professores particulares, “[...] a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, [...] que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto” (FONSECA, 2002, p. 32).

Além disso, conduziu-se um estudo exploratório e descritivo para apresentação da plataforma “Meu Professor”, analisando suas características. Ressalta-se que este artigo “Não têm o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2000, p. 7).

Ao longo deste artigo, explora-se educação personalizada, a fim de discutir o cenário atual da educação apoiada por tecnologia e descrever como a EdTech “Meu Professor” está se destacando como uma solução promissora para o acesso à educação personalizada. Com isso, busca-se fornecer uma contribuição para o campo da educação e para todos aqueles que estão comprometidos em promover uma educação de qualidade, acessível e personalizada para todos os alunos.

EDTECHS E O ACESSO À EDUCAÇÃO PERSONALIZADA

A busca pela excelência na educação sempre foi um objetivo fundamental em sociedades de todo o mundo. No entanto, cada aluno é único, com habilidades, interesses e ritmos de aprendizado distintos, “[...] uma pessoa única e irrepetível, chamada a alcançar o máximo desenvolvimento possível de suas capacidades e atitudes [...]” (ALCÁZAR, 2014, p. 7). A afirmativa se apoia nos estudos de Hoz (1993), quando diz que

[...] um sujeito que tem direito de ser visto com o mesmo respeito que um adulto. E respeito quer dizer [...] aceitação e compreensão de sua capacidade de atividade, de um espírito de iniciativa [...] criando um

ambiente adequado para que dentro dele, possa fazer uso de todas as suas possibilidades. (HOZ, 1993, p. 41). [tradução nossa].

Nesse sentido, a educação personalizada, um paradigma que reconhece essas diferenças individuais e adapta o ensino de acordo, tem surgido como um caminho promissor para o futuro da aprendizagem. Segundo Agüero (2014), o conceito de educação personalizada vai além de um currículo padronizado e envolve a adaptação do ensino para atender às necessidades específicas de cada aluno.

Personalizar o processo formativo inclui o ritmo de aprendizado, o estilo de aprendizado e os interesses individuais, “[...] garantindo que a experiência de aprendizagem seja apropriada para eles pessoalmente e que eles possam decidir o que aprendem, como aprendem, quando eles aprendem e com quem eles aprendem (WEST-BURNHAM, 2010, p. 11, tradução nossa).

Sobre isso, a tecnologia pode desempenhar um papel fundamental na viabilização da educação personalizada. Redes e mídias sociais digitais, plataformas de aprendizado online, sistemas de gerenciamento de aprendizado e aplicativos educacionais estão se tornando cada vez mais populares entre os professores por sua capacidade de fornecer conteúdo educacional adaptado às necessidades individuais dos alunos.

Em meio a esse processo, o papel do professor se modificou. Para além de transmitir conhecimento em sala de aula, cabe a ele neste cenário ser um mediador na aprendizagem, que agora também acontece por meio da internet e com as ferramentas disponibilizadas por ela. Neste contexto, os professores se tornaram verdadeiros empreendedores educacionais, criando plataformas de cursos, blogs, fóruns de discussões e videoaulas pelas mídias sociais digitais (MONTEIRO, 2020, p. 277).

Todas essas possibilidades educacionais por meio das tecnologias podem permitir que os alunos avancem em seu próprio ritmo, escolham materiais de aprendizado que sejam relevantes para seus interesses e recebam feedback instantâneo.

As EdTechs, concebidas neste estudo como tecnologias educacionais, oferecem soluções inovadoras que melhoram a acessibilidade, eficiência e personalização da educação. De acordo com Silva (2022), o mercado de EdTechs tem crescido rapidamente, com empresas que oferecem uma ampla gama de produtos e serviços, desde plataformas de ensino online até aplicativos de aprendizado móvel e sistemas de análise de dados educacionais.

Uma das principais vantagens das EdTechs é a capacidade de ampliar o acesso à educação. Além de poder quebrar barreiras geográficas, permitindo que alunos de todo o mundo acessem recursos educacionais de alta qualidade, as EdTechs são construídas “[...] com o objetivo de permitir a elaboração de aulas, cursos e momentos formativos, permanecendo disponíveis para acesso a qualquer tempo ou localização geográfica” (NETO; VIEIRA; ANTUNES, 2018, p. 153).

Além disso, as EdTechs têm se destacado na promoção da educação personalizada, adaptando o conteúdo de acordo com o nível de habilidade e os interesses dos alunos (UNESCO, 2011). As plataformas não apenas podem melhorar a eficácia do ensino, mas também são capazes de aumentar o engajamento e a motivação dos alunos.

A educação personalizada pode envolver a interação direta com professores particulares. Encontrar professores qualificados que estejam disponíveis e próximos à localização do aluno pode ser um desafio significativo. Muitos alunos e seus responsáveis enfrentam dificuldades na identificação e seleção de professores particulares adequados, o que pode limitar o acesso à educação personalizada.

A plataforma “Meu Professor”, uma EdTech atuante no estado do Maranhão (Brasil), surge como uma solução inovadora para o desafio de encontrar professores particulares. Essa plataforma visa conectar alunos a professores particulares próximos à sua residência, facilitando o acesso à educação personalizada. Ao permitir que os alunos encontrem e se comuniquem com professores qualificados em sua região, a plataforma ajuda a criar uma experiência de aprendizado mais conveniente e eficaz.

Assim sendo, este artigo tem como objetivo apresentar uma EdTech que possibilita a busca por professores particulares, com foco na plataforma “Meu Professor”, que tem se destacado no estado do Maranhão por impulsionar o acesso à educação personalizada, aproximando alunos e professores particulares e superando desafios significativos na busca por educadores qualificados.

PLATAFORMA “MEU PROFESSOR”

Com o lema “Seu professor está aqui!”, a plataforma maranhense “Meu Professor” (Figura 1), é uma EdTech de acesso à educação personalizada, facilitando a busca por professores particulares próximos à residência dos alunos, oferecendo

planos diários, semanais e mensais de acordo com a hora aula solicitada pelos alunos. A plataforma ressalta que “No Meu Professor você estuda com os melhores professores, no seu ritmo e onde quiser” (MEU PROFESSOR, 2023, on-line).

Figura 1 – Página inicial da plataforma “Meu Professor”

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

“Afinal, o que é o Meu Professor?” (MEU PROFESSOR, 2023, on-line). A EdTech tem como objetivo tornar a educação mais acessível para todos. O serviço oferece a opção de solicitar aulas particulares presenciais, ou seja, aulas em que o professor e o aluno se encontram pessoalmente, ou aulas online, que são realizadas pela internet.

Com a mensagem “Tornamos a educação mais acessível para todos! No Meu Professor você solicita aulas particulares presenciais ou aulas on-lines” (MEU PROFESSOR, 2023, on-line), a plataforma destaca a flexibilidade e a disponibilidade de escolher entre aulas presenciais ou on-line, visando atender às necessidades de diferentes pessoas que desejam receber educação personalizada.

Inicialmente, a plataforma "Meu Professor" apresenta uma indagação direta a seus utilizadores, perguntando: “Quer aprender qual matéria hoje?” (MEU PROFESSOR, 2023, on-line). A EdTech disponibiliza professores particulares com o intuito de proporcionar uma experiência educacional personalizada em diversas áreas do conhecimento.

A EdTech garante “disponibilizar professores particulares para atender alunos a domicílio e on-line por geolocalização [...] (MEU PROFESSOR, 2023, on-line), incluindo, porém não se limitando a, profissionais qualificados para aulas de Português, Gramática, Literatura, Matemática, História, Geografia, Biologia, Inglês, Espanhol, Letras, Química, Física, Ciências, Filosofia, Sociologia, Redação e Artes (Figura 2).

Figura 2 – Busca por professores na plataforma “Meu Professor”

Fonte: Dados da pesquisa (2023).

A plataforma "Meu Professor" oferece uma maneira acessível e autoexplicativa de encontrar e se conectar com professores para aulas personalizadas, mas é importante seguir as etapas abaixo sugeridas:

Passo 1: Encontre o Professor Perfeito. A primeira etapa é encontrar o professor que melhor atenda às suas necessidades de aprendizado. Siga os seguintes passos:

- 1.1. Acesse a plataforma "Meu Professor" em <https://meuprofessor.app.br/>.
- 1.2. Utilize a barra de pesquisa na página inicial para inserir palavras-chave relacionadas ao assunto ou matéria que deseja aprender.

- 1.3. Explore os resultados da pesquisa para encontrar perfis de professores que correspondam aos seus critérios, observando as informações de cada perfil, como especialização, avaliações de alunos e disponibilidade.
- 1.4. Leia as avaliações e recomendações de outros alunos, se disponíveis, para ter uma ideia da qualidade do ensino oferecido por cada professor.
- 1.5. Selecione o professor que você considera mais adequado às suas necessidades e clique em seu perfil para obter informações detalhadas.

Passo 2: Entre em Contato. Depois de identificar o professor ideal, é hora de entrar em contato com ele. Siga as seguintes etapas:

- 2.1. No perfil do professor selecionado, você encontrará opções de contato. Pode ser um botão "Enviar Mensagem" ou um número de telefone, dependendo das preferências do professor.
- 2.2. Clique na opção de contato desejada para enviar uma mensagem ao professor. Nesta mensagem, introduza-se, explique suas necessidades de aprendizado e pergunte sobre a disponibilidade do professor.
- 2.3. Aguarde a resposta do professor. Eles geralmente responderão em breve para discutir os detalhes da aula e confirmar a disponibilidade.
- 2.4. Se você tiver alguma dificuldade em entrar em contato com o professor ou precisar de assistência, lembre-se de que a plataforma "Meu Professor" tem tutores disponíveis para ajudar. Você pode entrar em contato com o suporte da plataforma para obter orientações adicionais.

Passo 3: Agende sua Aula. Uma vez que tenha estabelecido contato com o professor, é hora de agendar suas aulas. Siga as etapas a seguir:

- 3.1. No chat com o professor, discuta o formato das aulas, como aulas online ou presenciais, e determine os dias e horários que melhor se adequam à sua agenda.

3.2. Confirme com o professor os detalhes da aula, incluindo a duração de cada sessão, o conteúdo a ser abordado e os recursos necessários, como material de estudo.

3.3. Lembre-se de que a plataforma "Meu Professor" oferece flexibilidade, permitindo aulas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender às suas necessidades.

3.4. Após concordar com os detalhes, agende sua primeira aula com o professor e marque-a em sua agenda pessoal.

Ao seguir este guia passo a passo, você estará pronto para iniciar sua jornada de aprendizado personalizado e eficaz para aproveitar os recursos oferecidos pela plataforma e alcance seus objetivos acadêmicos. Na EdTech, “os alunos podem contratar aulas particulares para reforço escolar, provas e desenvolvimento de novas competências. A nossa missão é tornar os professores universalmente acessíveis” (MEU PROFESSOR, 2023, on-line).

A condição prévia estipulada pela plataforma exige que os professores detenham titulação acadêmica e mantenham certificações regulares provenientes de instituições de ensino superior, como requisito essencial para conduzirem atividades pedagógicas em suas áreas de especialização.

Desta forma, a EdTech assegura o acesso à “Professores altamente capacitados para auxiliar seus estudos, que passam por uma triagem afim de conhecer mais sobre o professor, para que assim possa atender da melhor maneira o estudante que está com dificuldade” (MEU PROFESSOR, 2023, on-line).

Na plataforma, é possível encontrar uma variedade de recursos educacionais, incluindo aulas, materiais didáticos, exercícios personalizados, cursos, e programas de formação suplementares. Além disso, a plataforma oferece oportunidades de participação em eventos tanto virtuais quanto presenciais, todos centrados no âmbito educacional.

(ALGUNS) COMENTÁRIOS FINAIS

O presente artigo falou sobre o papel das EdTechs na promoção do acesso à educação personalizada, com foco na plataforma "Meu Professor" no estado do Maranhão (Brasil). Ao longo da breve revisão de literatura, foi possível destacar a

importância crescente da educação personalizada, que se adapta às necessidades individuais dos alunos, em contraste com um sistema educacional tradicional.

As EdTechs emergem como agentes facilitadores desse processo, fornecendo soluções inovadoras para superar desafios na identificação e acesso a professores particulares qualificados. A plataforma "Meu Professor" se destaca como um exemplo significativo, conectando alunos a professores próximos à sua localização e oferecendo opções flexíveis de aulas presenciais e on-line.

O estudo descritivo da plataforma proporcionou uma melhor compreensão de como a "Meu Professor" opera e contribui para a promoção da educação personalizada. No contexto atual, onde a tecnologia desempenha um papel cada vez mais central na educação, as EdTechs têm o potencial de transformar a maneira como alunos e professores se envolvem no processo de ensino e aprendizado.

A flexibilidade, a acessibilidade e a personalização oferecidas por plataformas como "Meu Professor" abrem caminho para uma educação mais adaptada às necessidades individuais, contribuindo para o desenvolvimento holístico dos alunos.

Destaca-se que a educação personalizada não se limita apenas à adaptação do conteúdo, mas também envolve uma mudança no papel do professor, que se torna um mediador na aprendizagem. As EdTechs, portanto, não substituem o papel do educador, mas oferecem ferramentas e recursos para aprimorar a experiência educacional.

Diante das informações apresentadas, é evidente que a plataforma "Meu Professor" atua como um facilitador eficaz na promoção da educação personalizada no contexto maranhense. Contudo, para garantir o sucesso contínuo dessas iniciativas, é essencial considerar aspectos como a qualidade do conteúdo oferecido, a formação contínua dos professores e a adaptação às mudanças nas demandas educacionais.

Este trabalho contribui para a compreensão do papel das EdTechs na promoção da educação personalizada, utilizando a plataforma "Meu Professor" como um caso de estudo significativo. À medida que o "futuro" da educação avança, é imperativo continuar explorando e apoiando iniciativas inovadoras que ampliem o acesso à educação personalizada, garantindo que todos os alunos tenham a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial educacional.

Ante as reflexões expostas, almeja-se que os estudiosos se sintam impelidos a empreender novas pesquisas acerca das tecnologias educacionais, com foco nas EdTechs, e seu potencial para a viabilização do acesso à educação personalizada.

REFERÊNCIAS

- AGÜERO, M. **As relações entre DCNEI e a educação personalizada**. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/115709>>. Acesso em 02 jul. 2023.
- ALCÁZAR, J. **Manual Técnico Projeto Optimist**. São Paulo: Solar Didática, 2014.
- CIEB. **Mapeamento Edtech 2020: investigação sobre as tecnologias educacionais brasileiras**. Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), Associação Brasileira de Startups (Abstartups). 2021. Disponível em: <https://cieb.net.br/wp-content/uploads/2021/04/Mapeamento-Edtech-2020_web.pdf>. Acesso em 01 jul. 2023.
- FONSECA, J. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.
- HOZ, V. Supuestos teoricos. In: HOZ, V. **Educacion personalizada**. 6. ed. Madrid: Ediciones Rialp, 2018, p. 17-115.
- HOZ, V. **Tratado de Educação Personalizada: educação infantil personalizada**. Madri: RIALP, 1993.
- LIMA JÚNIOR, A.; SILVA, L. **O que é educação personalizada, afinal?**. Educação, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/43799>>. Acesso em: 11 jul. 2023.
- MEU PROFESSOR. **Plataforma Meu Professor**. 2023. Disponível em: <<https://meuprofessor.app.br/>>. Acesso em: 05 jul. 2023.
- MONTEIRO, J. **Dá um like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo: a atuação de professores como booktubers no YouTube**. Humanidades & Inovação, v. 7, p. 276-285, 2020. Disponível em: <<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/2448>>. Acesso em: 05 jul. 2023.
- NETO, O.; VIEIRA, A.; ANTUNES, M. **Industrialização da educação, Edtech e prática docente**. EccoS – Revista Científica, São Paulo, n. 47, p. 149-170. set/dez. 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.5585/EccoS.n47.10702>>. Acesso em: 10 ago. 2023.
- SILVA, P. **EdTech e a plataformização da educação**. 2022.114 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de

Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em:
<<http://www.btdt.uerj.br/handle/1/19281>>. Acesso em: 8 ago. 2023.

UNESCO. **Accessible ICTs and personalized learning for students with disabilities: a dialogue among educators, industry, government and civil society**. Paris: UNESCO, 2011. Disponível em:
<http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/accessible_ict_personalized_learning_2012%20.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2023.

VERGARA, S. **Projetos e relatórios de pesquisa em administração**. 3.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2000.

WEST-BURNHAM, J. **Leadership for personalising learning**. Nottingham: National College for Leadership of Schools and Children's Services, 2010. Disponível em: <<https://dera.ioe.ac.uk/2127/1/download%3fid=17239&filename=leadership-for-personalising-learning.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2023.